

**ARAB NOTIQLIGI NEGIZIDA PAYDO BO‘LGAN ADABIY NASRIY
JANRLAR: VASIYATLAR****LITERARY PROSE GENRES THAT EMERGED FROM THE
FOUNDATIONS OF ARABIC ORATORY: TESTAMENTS****ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОЗАИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ, ВОЗНИКШИЕ НА
ОСНОВЕ АРАБСКОГО ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА: ЗАВЕЩАНИЯ****Djurayeva Feruza Shukurovna***Oriental Universiteti Tillar – 1 kafedrası**dotsenti, filologiya bo‘yicha falsafa doktori (PhD)**Tel.: +99890 930- 94- 97**e-mail: fairuz.djuraeva@gmail.com*

Annotatsiya. Mazkur maqolada ilk o‘rta asrlar arab nasrida vasiyat janrining shakllanishi va taraqqiyoti arab notiqlik an‘analari doirasida tahlil qilinadi.

Tadqiqotda vasiyat janri johiliya davri arab jamiyatiga yaxshi tanish bo‘lgan va muayyan adabiy qolipga ega shakl ekani asoslanadi. Vasiyat aytuvchilarning ijtimoiy maqomi, ularning hayotiy tajribasi va uzoq umr ko‘rgan shaxslar sifatidagi o‘rni yoritiladi. Shuningdek, vasiyatlarining aytilish sharoiti, qachon va kimga qaratilgani hamda asosiy mavzulari tahlil qilinadi. Maqolada vasiyat janrining ommaviy xitobadan funksional va uslubiy jihatdan farqlari ochib beriladi va uning mustaqil nasriy janr sifatidagi o‘rni asoslanadi.

Kalit so‘zlar: *arab nasri, notiqlik, vasiyat janri, johiliya adabiyoti, janr differentsiatsiyasi, xitoba, axloqiy meros, ilk islom davri, nasriy an‘ana.*

Abstract. This article examines the formation and development of the wasiyyah genre in early medieval Arabic prose within the framework of Arabic rhetorical traditions. The study argues that wasiyyah was a well-established literary form in the pre-Islamic (Jahiliyyah) period with recognizable structural features. The social status and life experience of those delivering wasiyyah, often elders and tribal leaders, are analyzed. The circumstances of delivery, audience, and thematic scope are also discussed. Particular attention is given to the differences between wasiyyah and public oratory (*khitābah*). The findings demonstrate that although wasiyyah originated within rhetorical practice, it evolved into an independent prose genre with distinct communicative functions.

Keywords: *Arabic prose, rhetoric, wasiyyah genre, Jahiliyyah literature, genre differentiation, khitābah, moral legacy, early Islam, prose tradition.*

Аннотация. В статье анализируется формирование и развитие жанра васият в раннесредневековой арабской прозе в контексте традиций арабской риторики. Обосновывается, что васият был хорошо известной литературной формой в эпоху джахилии и обладал устойчивыми структурными признаками.

Рассматривается социальный статус авторов васият, их жизненный опыт и роль старейшин в передаче нравственных норм. Анализируются обстоятельства произнесения васият, адресат и тематический круг. Особое внимание уделяется различиям между васият и публичной проповедью (хитоба). Делается вывод о том, что васият сформировался в недрах риторической традиции, но приобрёл самостоятельные жанровые признаки.

Ключевые слова: *арабская проза, риторика, жанр васият, литература джахилии, жанровая дифференциация, хитоба, нравственное наследие, ранний ислам, традиция прозы.*

KIRISH

Ilk arab adabiyotida nasr, avvalo, notiqlik bilan bog‘liq holda shakllangan. Johiliya davrida yozma adabiyot hali tizimli ko‘rinishga ega bo‘lmagani sababli, ijtimoiy munosabatlar va axloqiy me‘yorlar asosan nutq orqali ifoda etilgan. Shu jarayonda notiqlikning turli shakllari vujudga kelgan bo‘lib, ular orasida vasiyat alohida o‘rin tutadi.

O‘zbek tilida vasiyatnoma, odatda huquqiy hujjatni anglatadi, biroq arablarning islomdan avvalgi davrlarida mashhur bo‘lgan “vasiyatlar adabiyoti” mukammal ko‘rinishga ega adabiy nasriy janrdir. U arab kishisining tug‘ma so‘z mahoratiga iqtidorining qizg‘in hissiyotlari, chuqur tafakkurining musiqiylik bilan yo‘g‘rilgan in‘ikosidir. Odatda johiliya vasiyatlarida hayot tajribalaridan kelib chiqqan amaliy xulosalar, yuksak insoniy qadriyatlarga da‘vatlar aks etgan, nafis, qofiyalangan uslubi tufayli tinglovchisi qalbiga chuqur ta‘sir o‘tkazgan.

Islomgacha davr vasiyatlari mavzulari turlicha bo‘lgan: yaxshi fazilatlarni rag‘batlantiruvchi va yomonlikni qoralovchi; manfaatli va xayrli ishlarga targ‘ib qiluvchi va uni tarqatishni maqsad qilgan, yomonlikdan qaytaruvchi va uning oldini olishga intiladigan axloqiy qoidalardan tortib, oilaviy munosabatlarda oila barqarorligini saqlash shartlarigacha donishmandlik bilan berilgan tavsiyalar, pand-nasihatlarni o‘z ichiga olgan.

Arab ana‘nalariga ko‘ra, vasiyatchining irodasi – uning qabilani boshqarish siyosatini; qiyinchiliklarni bartaraf etish, ularni aql va adolat bilan hal etish hamda o‘g‘illarining qonida, sha‘nida, mol-mulkida va barcha ishlarida sharaf va qadr-qimmatni himoya qilishni anglatgan.

Johiliyada vasiyat aytuvchilar albatta uzoq umr ko‘rgan, katta hayotiy tajribaga ega, qabilaning obro‘ – e‘tiborli kishilari bo‘lishgan. Ilk islom davri va keyinroq ummaviy xalifalar davridan boshlab, diniy rahnamolar, xalifalar, amirlar, voliyar ham vasiyatlar aytishgan.

Ilk o‘rta asrlar arablarining vasiyatlari qadim arab nasrining o‘z davrida eng ommalashgan shakllaridan hisoblangan. Mazkur nasrning namunalari zamonaviy

asrlargacha arablarning she'riyatchilik ko'p yetib kelmagan bo'lsa-da, arab kishisining tabiati, uning so'z san'atiga oshiqligi, ular hayotida so'z qudratiga ega kishilarning yuqori darajada ulug'langani; bundaylarning arab qabilalarida juda ko'p sonli bo'lgani haqidagi asosli ma'lumotlar arablarda islomgacha davrlarda aynan vasiyatlar adabiyoti mukammal badiiy nasrni tashkil etganini tasavvur qilishga izn beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Qadimgi arab nasrining, xususan, vasiyat janrining shakllanishi va taraqqiyotini o'rganishda avvalo o'rta asr manbalari asosiy manba vazifasini bajaradi. Ilk davr adabiy merosining katta qismi aynan IX-X asrlarda yashagan adib va tarixchilar tomonidan jamlangan.

Birinchi navbatda Al-Jahiz asarlari muhimdir. Uning "Al-Bayan wa al-tabyin" (1968, الجاحظ) asarida arab notiqligi, balog'at san'ati va nasriy ifoda shakllari keng tahlil qilinadi. Ushbu asarda johiliya davri xutbalari, hikmatli so'zlar va vasiyat namunalaridan ko'plab iqtiboslar keltiriladi. Al-Jahiz vasiyatni mustaqil badiiy nutq shakli sifatida emas, balki notiqlikning amaliy ko'rinishi sifatida baholaydi, biroq uning axloqiy va ijtimoiy funksiyasiga alohida urg'u beradi.

Ibn Abd Rabbihining "Al-'Iqd al-farid" (1962, ابن عبد ربه) asari esa vasiyat matnlarining boy to'plamini o'z ichiga olgan. Unda ota-onalarning farzandlariga qilgan pand-nasihatlari, qabila boshliqlarining siyosiy vasiyatlari, hukmdorlarning merosiy nasihatlarini keltiriladi. Bu manba vasiyat janrining mavzu jihatdan rang-barangligini ko'rsatadi.

Abu al-Faraj al-Isfahanining "Kitab al-Aghani" (1963, الإصفهاني) asarida ham tarixiy voqealar kontekstida ko'plab vasiyat matnlari uchraydi. Ular asosan tarixiy shaxslarning so'nggi so'zlari yoki siyosiy-ijtimoiy tavsiyalari shaklida beriladi. Bu esa vasiyatning tarixiy rivoyat (akhbor) bilan uzviy aloqada rivojlanganini ko'rsatadi.

Qudama ibn Ja'farning "Naqd al-nasr" (1937, قدامة بن جعفر بن قدامة) va boshqa tanqidiy risolalarida nasr va she'r mezonlari belgilab berilgan bo'lib, u yerda notiqlik nutqi va uning tarkibiy qismlari haqida fikr yuritiladi. Garchi u vasiyatni alohida janr sifatida maxsus tadqiq qilmagan bo'lsa-da, nasriy shakllarning differensial xususiyatlarini ko'rsatib bergan.

Vasiyat janrining o'rta asrlardagi asosiy yozma manbalari qatoriga yana "Jamharat khutab al-'Arab" (1933, صفوت) asarlarini ham kiritish mumkin. Bu manbalarda vasiyatlar xutba va hikmatli so'zlar bilan yonma-yon keltirilgan bo'lib, janrlar o'rtasidagi aloqani yaqqol ko'rsatadi.

Zamonaviy arab adabiyotshunosligida vasiyat janri alohida tadqiq obyekti sifatida ko'rilgan. Shawqi Dayf o'zining "Tarikh al-adab al-'Arabi" (1963, ضيف) turkum asarlarida jahiliya nasrini tahlil qilgan ekan, vasiyatni axloqiy-didaktik

yo'nalishdagi muhim janr sifatida baholaydi. U vasiyatni xutbaning ichki tarmog'i deb hisoblaydi, biroq uning individual xarakteriga ham e'tibor qaratadi.

Umar Farrukh (19 فروخ) arab adabiyoti tarixiga oid tadqiqotlarida vasiyatlarning ijtimoiy va siyosiy ahamiyatini ochib beradi. Uning fikricha, jahiliya va ilk islom davrida vasiyat qabila tuzumining axloqiy kodeksini avlodlardan avlodga yetkazuvchi vosita bo'lgan.

Hanna al-Fakhuri (1986 الفخوري) ham arab adabiyoti tarixiga bag'ishlangan asarlarida nasr janrlarining shakllanish jarayonini ko'rsatib, vasiyatni erta davr notiqlik an'analari mahsuli sifatida izohlaydi.

Ali al-Jundi va Hashim Manna' nasriy janrlarning differensial xususiyatlarini tahlil qilib, vasiyatni didaktik-adabiy nutq shakli sifatida tasniflaydilar (الجندي، 1993، 1966، مناع). Siham Al-Farih esa vasiyatlarning gender va ijtimoiy kontekstini o'rganib, ona-qiz vasiyatlari alohida namuna tashkil qilishini ko'rsatadi. (الفريح، 1983)

Shuningdek, al-Hindawinashrlarida e'lon qilingan tadqiqotlar vasiyat matnlarini ilmiy-tanqidiy nashr asosida qayta ko'rib chiqishga xizmat qilgan (الهنداوي، <https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8->).

Umuman olganda, o'rta asr manbalari vasiyat matnlarini saqlab qolgan bo'lsa, zamonaviy adabiyotshunoslik ularni janr sifatida nazariy jihatdan talqin qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vasiyat jahiliya davridayoq shakllangan, ilk islom va ummaviylar davrida esa mavzu va funksional jihatdan kengaygan. Biroq vasiyat janrining mustaqil estetik tizim sifatidagi nazariy tadqiqi hali ham chuqurroq ilmiy izlanishlarni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot tarixiy-qiyosiy, janrshunoslik va matnshunoslik usullari asosida olib borildi. Jahiliya, ilk islom va ummaviylar davriga oid nasriy manbalar tahlil qilindi. Vasiyatlar aytilgan shart-sharoitlar, auditoriyasi va mavzu doirasi o'rganildi. Shuningdek, uning xitoba bilan qiyosiy tahlil o'tkazildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Arablarning genetik mental so'zga mahorati, so'z qudratiga maftun ekani va so'z ustalariga yuksak ehtiromi ularning eng qadim zamonlaridanoq mavjud edi. Islomgacha davrlardan to arab adabiyotida yozma adabiyotga o'tilguniga qadar arablar o'z maishiy, siyosiy va ijtimoiy, diniy ehtiyojlarini o'zlarining tabiatiga munosib ravishda yuksak badiiy tilda og'zaki aks ettirar edilar.

Jahiliya arablarining kundalik hayotida faol ishtirok etgan yana bir notiqlik janri: vasiyatlar arab va dunyo adabiyotshunoslari tomonidan eng kam o'rganilgan mavzulardan biridir. Ilk o'rta asrlar nasrini tashkil etuvchi ushbu janrga oid tizimli,

tugal ilmiy tadqiqotlar barmoq bilan sanarli yoki yo‘q darajada. Holbuki, ko‘pgina manbalarda vasiyatlar arabiy turasda juda katta maqomga egaligi qayd etiladi.

Bu kichik notiqlik janrini mol-mulkni o‘zidan keyin qoldirish yoki qonuniy vakolatni kimga topshirish mazmunidagi rasmiy yoki shaxsiy vasiyatlar bilan adashtirmaslik zarur.

Vasiyat (a. وصيت – o‘lim oldidan aytib qoldiriladigan gaplar, o‘lim oldidagi oxirgi so‘z) Marhumning o‘z yaqinlariga aytib yoki yozib qoldirgan topshirig‘i, istagi, nasihati.

O‘zbek tili izohli lug‘atida berilgan ushbu ta‘rif arab tilidagi vasiyat so‘zidan anglatiladigan kichik bir ma‘nonigina bildiradi. Odatda, vasiyat so‘zi tilimizda shaxsning o‘lim oldi xohishlari yoki vafotidan keyin amal qilinishi kerak bo‘lgan topshiriqlari sifatida tushuniladi: Vasiyatnoma (vasiyat+noma) Yozma vasiyat; muayyan shaxsning (vasiyatchining) u vafot qilgan taqdirda, o‘ziga qarashli bo‘lgan mol-mulkning tasarruf etilishi bo‘yicha xohish-irodasi bayon qilingan hujjat” (Ўзбекистон миллий энциклопедияси: 443).

Etimologik kelib chiqishi arabcha bo‘lgan vasiyat islomdan avvalgi asrlar arablarining nasrga mansub vasiyat (ko‘pligi vasoya) shaklidagi adabiyoti bo‘lgan, ko‘plab manbalarda uni “adabu-l-vasoya”- vasiyatlar adabiyoti shaklida kelishi uchraydi.

Arab adabiyotida vasoya janri muayyan davrlarda keng tarqalgan va arab milliy mental qadriyatlarini aks ettiruvchi nasriy shakl bo‘lsa-da, u eng kam o‘rganilgan sohadir. Adabiyotshunoslikda, arabshunoslikda ham vasiyatlarga bag‘ishlangan alohida ishlar deyarli yo‘q.

Vasiyat arab notiqligining bir ko‘rinishi, biroq uning xitobadan alohida janrmi yo‘qligi bu ilmiy tadqiqotga ehtiyoj sezadi.

Qadim arab adabiyoti tarixiga bag‘ishlangan arab va xorijiy tadqiqotlarning ba‘zilarida vasiyat janri mutlaqo tilga olinmagan, ba‘zilarida vasiyatlar xitoba deb ham deb nomlangan.: Xitobalar sirasiga yana lozim bo‘lgan lahzada aytiladigan vasiyat nutqlari (vasoya) ni ham kiritish mumkin. Odatda, ular pand-nasihati, saboq, ezgulik va yovuzlik haqidagi mulohazalarni aks ettirar edi. O‘taning o‘limi oldidan farzandlariga, og‘ir vaziyatlarda qabila oqsoqolining qabiladoshlariga aytadigan tavsiyalari, ibratli fikrlari vasiyatlar hisoblanadi. (Аль-Фахури Ханна.,1959) Olimning fikrlariga ko‘ra, xitoba va vasiyatlar johiliyada ko‘plab ishlarda ishtirok etadigan, bir-biriga aralashib ketadigan ikki nasriy san‘at, janrlardir, bunda ularning bir-biridan ozroq farq qilishi istisno qilinmaydi, ularning ikkalasidan ham murod manfaatli narsaga targ‘ib qilish va ziyon keltiruvchi narsadan qo‘rqitishdir.

Shu o‘rinda boshqa bir arab adabiyoti tarixchisining ta‘kidlashicha: “tinglovchilarni buzg‘unchilik va adashishlardan qaytarish, to‘g‘ri yo‘lga yo‘naltirish

topgan haqiqatlar haqida na zamon va na makon tanlamas abadiyatga daxldor hikmatlarni kimdir bilan baham ko‘rish istagidan kelib chiqib aytiladi.

Vasiyatlar adabiyoti –“adab al -vasoya”ni tushunish uchun vasiyat so‘zining tildagi ma’nosiga qiziqamiz.

Vasiyat so‘zining tildagi ma’nosi: “Al-’ayn” lug‘atida shunday kelgan: (الفراهدي.)
(مادة وصى)

الوصية هي " ما أوصيت به "

Vasiyat - bu men (biron nima haqida) ko‘rsatma, maslahat berganim narsadir (الزهري. ' مادة وصى)

و وصيت الشيء و وصلته سواء، و سميت وصية، لإتصالها بأمر الميت

Va bir nimani vasiyat qildim va uni teppa-teng biriktirdim, mayyit bilan aloqasi borligi uchun vasiyat deb nomlandi.

و تواسى القوم: اي: اوصى بعضهم بعضا

Qavm o‘zaro vasiyatlashdi, ya’ni bir-birlariga vasiyat aytdilar
(الجواهري. ' 1990:2525).

Vasiyat so‘zining istiloh (termin sifatida)dagi ma’nosiga ko‘ra :

الوصية وصيتان، وصية الأحياء للأحياء وهي أدب وأمر بمعروف ونهي
عن منكر وتحذير من زلل، و تبصره بصالح عمل، ووصية الأموات للأحياء عند
الموت بحق يجب عليهم أدائه أودين يجب عليهم قضاء

Vasiyat bu ikki (xil) vasiyatdir. Tiriklarning tiriklarga vasiyatlari va u adabiyot (odob)dir. U buyurilgan (amru ma’ruf) va qaytarilgan (nahiy munkar) ishlardir va xatodan ogohlantirishdir, solih amallar haqida tafakkur qilishdir. Ikkinchisi o‘l(ayot)ganlarning tiriklarga vasiyatidirki, ularning bu haqqini ado qilish shartdir
(منقذ. ' 1987:16).

Johiliya arablarining vasiyatlari tarix qayd qilinmagan zamonlarga borib taqaladi. Arab olimi doktor Ahmad Amin Mustafo johiliya arablaridan bugungi kungacha bir qancha vasiyatlar yetib kelganini ta’kidlaydi: Ma’lumki, johiliya asri islom kelishidan avvalroq 200 yildan oshmaydi, biroq ba’zi kitoblarda islomdan avvalgi uzoq asrlarga mansub vasiyatlar ham yetib kelgan.

Fikrini davom ettirarkan, johiliya vasiyatlari jamlangan ikki kitobni tilga oladi. Ulardan birinchisi kichik parchalarda 40 betni tashkil etadi va unda Hud a.s. vasiyatlari, Qahton, Yu’arrab, Yushjab, Abdushshams, Saba, Himyar, Kahlan, al-Humays'h, Ayman, Zuhayr, 'ariib bin Ayman, al- G‘avs, Zara’atu, al - Roish, Abrahatu zi al - Manar, Zi al - Az’ar, Taba’ bin zi al - Az’ar, As’ad al - Kamil, Taba’ bin Zayd, Yaasir bin Taba’a, Shamr zi al - Janah, zi - Maqor, zi - Havvol, zi - Munaax, zi al - Kalo‘, zi asbah va Sayf bin zi Yazin vasiyatlari keltirilgan.

Arab adabiyotshunosi nisbat berilgan vasiyat mualliflari haqida manbalarda ma’lumotlar ko‘p uchramasligini va ular miloddan ham avvalgi johiliya arablaridan

bo'lishgani ehtimolini ilgari suradi. U mazkur shaxslarning o'zi va ularga nisbat berilgan vasiyatlarning aksariyati keyingi davrlarda to'qib chiqarilgan va soxtalashtirilgan degan taxmini bildiradi:

“Bu vasiyatlardan Sayf bin zi Yazin kabi mashhurlaridan ba'zilarining vasiyatlarini asos sifatida qabul qilamiz, ammo bu vasiyatlarning ko'plari to'qib chiqarilganiga ham guvoh bo'lamiz. Aytilishiicha, Sayf bin zi Yazin Abdul Muttalibga Muhammad a.s.ning dunyoga kelishini bashorat qilgan va bu haqda unga vasiyat qilgan; mazkur vasiyatchi jumladan islom payg'ambarining yoshlik chog'larida ota - onasi vafot etishi, uni bobosi va amakisi tarbiyasiga olishini xabar bergan. Biz ushbu vasiyatdagi Muhammad a.s.ning dunyoga kelishi haqidagi bashoratning o'ziga shubha qilmaymiz, ammo undagi tafsilotlar biz uchun shubhalidir” (1990:10 ‘أمين).

Vasiyatlar haqida ko'plab ta'riflar mavjud, ularning ko'pligiga ko'ra, bu adabiy nasr ko'rinishi johiliya arablarining eng sevimli nutqiy janri ekaniga amin bo'ldik:

Vasiyatlar ko'p yillik malaka, tajribadan kelib chiqqan qisqa jumladir, ko'pincha ularda mashhur maqollar va hikmatlar keltiriladi va ba'zan birgina shunday gap ta'sirli vasiyat bo'lishi mumkin.

Hindavi johiliya vasiyatchilari sifatida Zi Isba al- Udvaniy, Zuhayr bin Jannab al- Kalbiy, Omir bin al - Zarb al - Udvaniy, Hisn bin Huzayfa al - Fazariylarni hamda ayollardan Umama bint al - Haris nomlarini keltiradi.

Ushbu arab adabiyotshunosi ham yetib kelgan qadim vasiyatlarning asl emasligi, barcha vasiyatlar ma'nosigina saqlanib qolgan degan fikrni bildiradi, biroq ba'zilarida, ayniqsa qisqa vasiyatlarda asliy iboralar ham saqlanib qolganini e'tirof etadi.

Vasiyat janrining boshqa millatlar adabiyotida ham mavjudligiga qiziqdik, vasiyatlar xususan qadim rus adabiyotida epistoliar janrlar orasida qayd etiladi, biroq u so'zlovchining o'limi oldidan oxirgi xohish-istaklarini izhor etish mazmunidagi poetik yozma nutqdir (Морковина.,2005:4).

Ibn Munqizga ko'ra, vasiyat ikki xil. Birinchi turdagi vasiyatnoma, ya'ni marhumdan tiriklarga qarz yoki huquq kabi dunyoviy masalani hal qilish uchun topshiriq va va'dani ifodalovchi vasiyatnoma. Ikkinchi turi esa, tadqiqotning mavzusi bo'lgan adabiy vasiyatnomadir. Bu mualliflarning tajribasi va ular mahoratining isboti, shuningdek, ular notiqligining namoyon bo'lishi hisoblanadi. Bunday vasiyatlar “ ular nutqining sifatini va nafis ifodasi va uzoq muddatli ta'siriga e'tiborni ochib beradi, chunki vasiyat aytuvchilar notiqona so'zlarni, mustahkam tuzilmalarni, mukammal uslublarni va go'zal sifatlarni tanlaydilar. Bu tegishli shaxs tomonidan ma'lum bir vaqtda yaxshilikka undash va yomonlikdan qochish maqsadida berilgan maslahatdir (1986:13 ‘الفخوري).

“Vasiyat sendan keyin qolgan insonga tajriba mevasi, hikmat, to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatish va yo‘naltirish uchun yo‘llangan narsadir. Nasihat ham shu kabi, ikkalasining ma‘nosi yaqin yoki o‘xshash” (1983:26 ‘الفرخ’).

Va u arab adabiy nasrining bir turi bo‘lib, qay jihatlarini bilandir hikmatga yaqin keladi. Zarurat paydo bo‘lganda boshliq yoki yo‘lboshchi o‘z qavmiga yoki ota ayriliq onlariga yaqinlashishini his qilganda o‘z farzandlariga yuzlanib aytadi, keyin darhol bu vasiyatlar ularni (farzandlar uchun) to‘g‘ri yo‘lni ko‘rsatuvchi dasturga aylanadi.

Vasiyatlar - aslan og‘zaki, nutqiy san‘at. U mazmuni va g‘oyasi jihatidan mukammal bo‘ladigan pand-nasihatlar majmui, ba‘zan arab mu‘ammir (uzoq yashovchi) larining tushlaridan keyin yaqinlariga hayot haqidagi o‘z talqinlarini ulashish istagidan ham kelib chiqadi va shu sababli u xabar yetkazish vositasi. G‘oyaviylik jihatdan vasiyatlarda chuqur va tinch g‘oya aks etadi, hayot qiyinchiliklariga real voqelik nazari bilan qarash, jonli tajribadan ma‘nolarni chiqarib olishdir.

Xitoba va vasiyat qiyosidan yana bir narsa aytish mumkin: Xitoba va vasiyat - tinglovchini to‘g‘ri yo‘lga yo‘naltirish, adashish (zalolat) va fasod (buzg‘unchilik)dan qaytarish tarafidan bir-biriga o‘xshaydi, ammo xuddi shunday tinglovchilar bo‘yicha farq ham qiladi. Ya‘ni xitoba aytilganida, ko‘pincha, tinglovchilar jamoasi bo‘ladi, umum manfaatli bo‘lishi uchun. Ammo vasiyat ko‘p hollarda muayyan zamondagi muayyan insonga qarata aytiladiki, bunda vasiyat qiluvchining atrofida vasiyat aytish paytida jamoa bo‘lishiga ehtiyoj yo‘q, ba‘zi insonlar hozir bo‘lishlariga ham moniylik yo‘q. Vasiyat boshqa zamondagi boshqa bir shaxs uchun ham foydali bo‘lishi mumkin, agar ularning dunyoqarashlari bir-biriga mos bo‘lsa.

Johiliya vasiyatlaridan birida qabila boshlig‘i donishmand Husn bin Huzayfa Badr al Fazoriyning banu Badrga vasiyatida johiliya vasiyatlari haqida yuqorida yozilgan barcha fikrlar tajassumini ko‘rish mumkin (1933 ‘صفوت’).

أوصي حصن بن حنيفة بن بدر الفزاري بني بدر فقال:

اسمعوا مني ما أوصيكم به، لا يتكل آخركم على أولكم، فإنما يُدرك الآخر ما أدركه الأول، و أنكحوا الكفء الغريب، فإنه عزُّ حادٍ ث، و إذا حضركم الأمران فخذوا بخيرهما ص ”درا“ فإن كلَّ مورد مغرو ف أصحابوا قومكم بأجمل أخلاقكم، و لا تخالفوا فيما اجتمعوا عليه، فإن الخلاف يُزري بالرئيس ال مطاع، و إذا حدثتم فأربعوا، ثم قولوا الصدق، فإنه لا خير في الكذب، و صونوا الخيل، فإنها حصون الرجال، و أطلبوا الرماح فإنها قرون الخيل، و أعزوا الكبير الكبير، فإني بذلك كنت أغلب الناس، و لا تُغزوا إلا بالعيون، و لا تسرحوا حتى تأمنوا الصباح، و أعطوا على حسب المال، و أعجلوا الضيف بالقرى، فإن خيرَه أعجله، و اتقوا فضيحات البغي و قلنات المزاح، و لا تُجبروا على الملوك، فإن أيديهم أطول من أيديكم!

Sizlarga vasiyat qilayotgan narsamga quloq solinglar! Oxirgingiz birinchingizga ishonib qolmasin, negaki oxirgi (inson) ham birinchi erishganigagina erishadi (shu yo‘lni bosib o‘tadi).

Begona, (o'zingizga) mos (lar bilan) nikohlaninglar, chunki yangi hodisa (qudalik) sharafdir.

Agar oldingizda ikki ish hozir bo'lsa, ularning xayrlisini tanlang, chunki har bir manbada suv oluvchi bor.

Qavmingiz bilan eng go'zal axloq ila yashanglar va ular yakdil bo'lgan ishda xilof qilmanglar, zero ixtilof itoatkor rahbarni qadrsiz qiladi.

So'zlashganda vazmin bo'linglar, so'ng rost so'zni aytinglar, chunki yolg'onda yaxshilik yo'q.

Otlarni asranglar – ular mardlar qal'asidir. Nayzalarni uzun tutinglar – ular otlarning shoxidir.

Yoshi ulug'ni yoshi sabab ulug'langlar, men odamlar ustidan g'olib bo'lganim ham shu sababdandir.

Jangni faqat kuzatuvchilar bilan boshlanglar va tong xavfsizligini bilmaguncha qo'shinni tarqatmanglar.

Berishni molingizga yarasha qilinglar, mehmonni taom bilan darhol izzatlanglar, zero mehmondo'stlikning yaxshisi – tezkoridir.

Zulmning rasvoliklaridan va hazilning beixtiyor og'ishlaridan ehtiyot bo'linglar.

Podshohga qarshi chiqqanni himoya qilmanglar, chunki ularning qo'li sizlarnikidan uzundir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ilk o'rta asrlar arab nasrini, xususan, johiliya davri vasiyatlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, vasiyatni xitoba bilan aynan bir janr sifatida talqin qilish ilmiy jihatdan to'liq asosga ega emas. Qadimgi arab adabiyotining har ikki janri ham notiqlik tabiatiga ega bo'lsa-da, ularning muloqot asnosidagi shakliy namunalari, vazifasi va ichki strukturasi farqlanadi. Xitoba ko'proq ommaviy tinglovchilar jamoasiga qaratilgan ijtimoiy-siyosiy nutq shakli bo'lsa, vasiyat individual, ko'pincha shaxsiy va tor qabilaviy muhitlarda yuzaga kelgan nasriy shakldir. Vasiyatlarda nutqning hissiy va chuqur tafakkur natijasi ekani, tajribaga tayangan hikmat va avlodlararo qadriyatlarni meros qilish vazifasi ustuvorlik kasb etadi.

Tadqiqot natijalari vasiyat janrining arablarning mental va genetik xususiyatlari bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Qabila tuzumi, nasabni muqaddas bilish, ajdodlar tajribasini avlodlarga yetkazish an'anasi vasiyatni arab nasrining eng qadimiy notiqlik janrlaridan biriga aylantirgan. U shunchaki nutq shakli emas, balki qadim arablarning ijtimoiy xotirasi va axloqiy kodekslarini zamonlar osha uzatish, tarixga muhrlash vositasi bo'lgan.

Johiliya vasiyatlari struktur jihatdan ham tasniflanishi mumkin:

1. **Vasiyatchi va eshituvchi nuqtayi nazaridan** – ota-farzand, ona-qiz, qabila boshlig‘i-avlod, hukmdor-vorisi kabi shakllar;

2. **Mavzu jihatdan** – axloqiy, siyosiy, harbiy, oilaviy-maishiy, diniy-irodiy;

3. **Shakl va hajm jihatdan** – qisqa hikmatli vasiyatlar, keng qamrovli nasihatnomalar, o‘lim oldi so‘nggi so‘zlar.

Bu esa vasiyatni o‘z ichki kanonlariga ega ega mustaqil janr sifatida baholash imkonini beradi.

Tadqiqot shuningdek, johiliya davrida ayollar ham faol ravishda vasiyat aytganini ko‘rsatadi. Bu holat islomdan avval ayollarning oiladagi ijtimoiy-madaniy nufuzi yuqori bo‘lganini tasdiqlaydi. Ona tomonidan qizga berilgan vasiyatlar nafaqat oilaviy hayot kodeksi, balki ma‘naviy-axloqiy me‘yorlar tizimini aks ettiradi.

Xulosa sifatida yana “adab al-vasoya” janrining asosiy janr belgilari aynan johiliya davrida shakllanib ulgurganini ko‘rish mumkin. Keyingi islomiy davrda mazmunan diniy qatlam kuchaygan bo‘lsa-da, kompozitsion va stilistik asoslar avvaldan mavjud edi. Johiliya vasiyatlari poetik yuksakligi bilan ham ajralib turadi: saj‘, parallelizm, takror, obrazli iboralar va qisqa, lekin mazmunan zich jumlar bu janrning estetik mukammalligini namoyon qiladi.

Shuningdek, arab vasiyatlarining ildizi johiliyadan ham qadimgi og‘zaki an‘analarga borib taqalishi ehtimoli katta. Og‘zaki madaniyat ustuvor bo‘lganligi sababli bu merosning katta qismi yozma shaklda saqlanib qolmagan. Demak, bizgacha yetib kelgan vasiyatlar bu qadimiy qatlamning faqat bir qismidir.

Umuman olganda, johiliya vasiyatlari arab nasrining shakllanish jarayonida markaziy o‘rin tutgan, mustaqil janr sifatida mukammal poetik va funksional tizimga ega bo‘lgan adabiy hodisadir.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan holda ilk o‘rta asrlarda arab notiqligining yorqin janri bo‘lmish vasiyatlar mavzusi bo‘yicha shunday takliflar berish mumkin:

1. Vasiyat janrini xitoba tarkibida emas, balki ilk arab nasrining mustaqil notiqlik janri sifatida qayta tasniflash zarur.

2. Johiliya vasiyatlarini alohida janr modeli sifatida struktur-semantik va pragmatik tahlil qilish bo‘yicha maxsus tadqiqotlar olib borish maqsadga muvofiq.

3. Vasiyatlarining to‘liq ilmiy-tanqidiy matnini tuzish, ularni manbashunoslik asosida qayta nashr etish va tematik katalogini yaratish dolzarb vazifa hisoblanadi.

4. Johiliya ayollari aytgan vasiyatlarni gender tadqiqotlari doirasida o‘rganish, ularning ijtimoiy-madaniy maqomini aniqlash lozim.

5. Arab vasiyatlarini boshqa qadimiy madaniyatlardagi vasiyat janrlari bilan qiyosiy o‘rganish janrning universal va milliy xususiyatlarini aniqlashga xizmat qiladi.

6. Og‘zaki an‘ana va yozma shakl o‘rtasidagi o‘tish jarayonini o‘rganish orqali johiliyadan ham avval mavjud bo‘lgan qadimiy arab nasri haqida yangi ilmiy farazlar yaratish mumkin.

7. Vasiyat janrining poetik vositalarini maxsus stilistik tadqiq etish arab nasrining erta estetik mezonlarini aniqlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. قدامة بن خعفر بن قدامة، ابو الفرج البغدادي، نقد النثر، (1937) القاهرة
2. د.مَنَاع هاشم صالح، النثر في العصر الجاهلي، دار الفكر العربي، بيروت، 1993. ط.1.
3. الفراهيدي، الخليل بن أحمد، مادة وصى
4. الزهري، أبو منصور، تهذيب اللغة، مادة وصى
5. إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق، احمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط، 1990 ج .
6. الأمير أسامة بن منقذ، لباب الأدب، تحج ‘احمد محمد شاكر، منشورات مكتبة السنة بالقاهرة، ط2، 1987
7. د. مصطفى أحمد أمين، مكتبة الأنجلو المصرية، (1990) ‘أدب الوصايا في العصر العباسي إلى نهاية القرن الرابع.
8. حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي، دار الجيل بيروت، ط، 1986.
9. الفريخ سهام، أدب الوصايا في العصر الجاهلي، مجلة البيان الكويتية، 1983، رقم العدد 208.
10. صفوت، احمد زكي، جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهرة، (1933)، المكتبة العلمية، القاهرة.
11. أجاجظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان و التبيين، (1968)، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الجاحظ، بيروت.
12. ابن عبد ربه، أبو عمرو أحمد بن محمد الأندلسي، العقد الفريد، (1962)، تحقيق أحمد أمين، و أحمد الزين، و إبراهيم البياري، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر، القاهرة.
13. الإصفهاني، أبو الفراج علي بن الحسين بن محمد، كتاب الاغاني، (1963)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
14. Аль-Фахури Ханна., (1959) История арабской литературы, Издательство Иностранной литературы, – Москва.
15. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти, Тошкент. – Б.443. (<https://ziyouz.uz/durdona-toplamlar/uzbek-tilining-izohli-lugati/>)

REFERENCES:

1. Al-Fakhuri Khanna. (1959) Istoriya arabskoy literatury. – Moskva: Izdatel'stvo Inostrannoy literatury (In Russian).
2. Al-Farahidi, al-Khalil bin Ahmad. (–) Madat "vasa" (In Arabic).
3. Al-Jahiz, Abu Usman Amr bin Bahr. (1968) Al-Bayan wa al-Tabyin. Tahqiq: Abd al-Salam Harun. – Bayrut: Maktabat al-Jahiz (In Arabic).
4. Al-Isfahani, Abu al-Faraj Ali bin al-Husayn bin Muhammad. (1963) Kitab al-Aghani. – Al-Qahira: Al-Hay'a al-Misriyya al-Amma lil-Kitab (In Arabic).

5. Al-Jawhari, Ismail bin Hammad. (1990) Al-Sihah. Taj al-lugha wa sihah al-Arabiyya. Tahqiq: Ahmad Abd al-Ghafur Attar. – Bayrut, Lubnan: Dar al-Ilm lil-Malayin, J.6 (In Arabic).
6. Al-Mubarrad, Abu al-Abbas Muhammad bin Yazid. (1993) Kitab al-Ta’azi wa al-Marathi. – Bayrut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyya (In Arabic).
7. Al-Farikh, Siham. (1983) Adab al-wasaya fi al-asr al-jahili. Majallat al-Bayan al-Kuwaytiyya, raqam 208 (In Arabic).
8. Amin, Mustafa Ahmad. (1990) Adab al-wasaya fi al-asr al-Abbasi ila nihayat al-qarn al-rabi’. – Al-Qahira: Maktabat al-Anglo al-Misriyya (In Arabic).
9. Dayf, Shawqi. (1963) Tarikh al-adab al-Arabi / al-Asr al-Islami. – Misr: Dar al-Ma’arif (In Arabic).
10. Fakhuri, Hanna. (1986) Al-Jami’ fi tarikh al-adab al-Arabi. – Bayrut: Dar al-Jil (In Arabic).
11. Farroukh, Umar. (1981) Tarikh al-adab al-Arabi. T.4, J.1. – Al-Qahira (In Arabic).
12. Hindawi, Husayn Ali. (–) Ashkal al-khitab al-nathri al-jahili (In Arabic). <https://www.noor-book.com/...>
13. Ibn Abd Rabbih, Abu Amr Ahmad bin Muhammad al-Andalusi. (1962) Al-Iqd al-Farid. Tahqiq: Ahmad Amin, Ahmad al-Zayn, Ibrahim al-Abyari. – Al-Qahira: Matba’at Lajnat al-Ta’lif wa al-Tarjama wa al-Nashr (In Arabic).
14. Safwat, Ahmad Zaki. (1933) Jamharat khutab al-Arab fi al-usur al-Arabiyya al-zahira. – Al-Qahira: Al-Maktaba al-Ilmiyya (In Arabic).
15. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent. – B.443 (In Uzbek). <https://ziyouz.uz/durdona-toplamlar/uzbek-tilining-izohli-lugati/>